

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766583>

MODEL TIZIMIDA MITOXONDRIY MEMBRANASI ORQALI FOSFATNING TASHISHI HAQIDA

Karimova Sh.F.

*Biologiya fanlari nomzodi, dotsent Tibbiy va biologik kimyo,
tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası, ToshDTU,
O‘zbekiston, Toshkent
E-mail: kshf53@mail.ru*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada biz mitoxondrial membrana orqali fosfat tashishda ishtirok etadigan termostabil omilni mitoxondrial va sitozolik komponentlarni o‘z ichiga olgan model tizimida tozalash bo‘yicha tadqiqot o‘tkazdik. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, gel filtrlash ko‘ra molekulyar og‘irligi 3000 daltondan oshmaydigan sitoplazmatik glikopeptid mitoxondrialarda fosfat tashishni tartibga solishda ishtirok etadi.

Kalit so‘zlar: Mitoxondriya, fosfat transporti, glikopeptid, gel filtratsiya, xromatografiya.

So‘nggi yillarda fosfat tashuvchi oqsil (SLC25A3) mitoxondriyaning ichki membranasida joylashgan tuz tashuvchilar oilasiga mansub oqsil bo‘lganligi aniqlangan. U noorganik fosfatni (Pn) sitozoldan mitoxondriyaga olib kiradi. Ushbu fosfat ATF sintezi uchun zarur: u oksidlovchi fosforlanish jarayonida ADF bilan birlashadi. Pn yetarli bo‘lmasa, mitoxondriya samarali ATF ishlab chiqara olmaydi. Tashuvchi oqsil ko‘pincha protonlar (H⁺) bilan birga fosfatni tashiydi. Bu mitoxondriya ichidagi zaryad va pH muvozanatini saqlashga yordam beradi. Fosfatni hujayra uchun ahamiyati - energiya gomeostazini ta‘minlashdir. ADF fosforlanishi uchun substrat bo‘lib xizmat qiladi. Metabolizm va hujayra hayotiyiligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Fosfat tashuvchilar — Pi ni mitoxondriyaga olib kiruvchi “eshiklar” bo‘lib, ATF sintezi ularning ishtirokisiz imkonsiz. Ularning faoliyati nafas olish zanjiri va oksidlovchi fosforlanish bilan chambarchas bog‘liq, buzilishi esa og‘ir metabolik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shu bilan bog‘liq holda, bunday tashuvchilarni aniqlash va undan ham ko‘proq ajratib ko‘rsatish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega [1.2.3].

Tadqiqotning maqsadi mitoxondrial membrana orqali fosfatning tashilishini mitoxondrial va sitozol komponentlarini o‘z ichiga olgan model tizimida o‘rganish edi.

Tadqiqot usullari. Kalamush jigaridan olingan mitoxondriyalar 0,3 M saxaroza, 1,0 mM EDTA, 5 mM *Tris*, pH 7.5 da ajratildi. Jigar sitoplazma gomogenatini (1 g massa/1 ml) 30 000 g da 20 daqiqa davomida santrifugalash orqali olingan. Sitoplazma ajratish muhitida 0.12 M KCl, 5 mM *Tris*, pH 7.6 mavjud edi.

Ma'lumki, valinomycin mavjudligida K₂HPO₄ izosmotik eritmada deenergiyasizlangan mitoxondriyalarning shishish tezligi fosfat transporti bilan cheklangan [4,5,6]. Bizning tajribalarimizda kalamush jigarining termostabil sitoplazmatik fraksiyasini (TSF) qo'shish mitoxondriyal shishib ketish tezligini kuchli (2-10 marta) oshirdi. Ta'sirni namoyish qilish uchun mitoxondriyalar 25°C da ikki daqiqa davomida TSF bilan oldindan inkubatsiya qilindi. TSF tomonidan qo'zg'atilgan fosfat transporti 10⁻³ M N-etilmaleimid qo'shilishi bilan inhibirlanmadi va inkubatsiya muhitida 2,4-DNP mavjudligiga bog'liq emas edi. Shunday qilib, TSF fosfatning elektrogen transportini induksiya qiladi, u esa Pn/OH almashinuvi ingibitori hisoblangan SH-ingibitor ta'siriga sezgir emas [7].

Natijalar. Mitoxondriyada fosfat tashishni keltirib chiqaradigan termostabil omilni tozalashga urinish amalga oshirildi. Qizdirilgandan (97° da 7 daqiqa) va santrifugalashdan so'ng, sitoplazma rotorli bug'latgichda konsentratsiyalandi va Sefadeks G - 25 (25 x 400 mm) ustuniga surildi, va so'ngra 0.1 M KCl bilan elyuitsiya qilingan. Past molekulyar og'irlikdagi fraksiyada fosfat transport induktori faolligi aniqlandi (rasmda a). Usbu fraksiya bidistillangan suv bilan 20 marta suyultirildi, pH qiymati 9.0 ga sozlandi va pH 8.75 mM *Tris*, bilan muvozanatlangan DEAE-sellyuloza ustunidan (25 x 60 mm) o'tkazildi. Faol modda ustunda adsorblanmadi, balki kislotali oqsillar va nukleotidlardan ajratildi. DEA sellyulozali xromatografiyadan so'ng, u 5 mM *Tris*, pH 8.7 bilan muvozanatlangan QAE - Sephadex A-25 (25 x 60 mm) qo'shilgan ustunga surtildi. Faol fraksiya ustundan 250 ml 0.06 M KCl bilan yuvildi, aylanuvchi bug'latgichda konsentratsiyalandi va bidistillangan suv bilan elyuitsiya qilingan Sephadex G -10 (15 x 560 mm) ustuniga surtildi. Tuz cho'qqisidan oldin darhol elyuitatsiya qilingan fraksiyada fosfat transport induktori faolligi aniqlandi (rasmda b).

Sephadex G -10 da gel filtrlashdan so'ng, faol material QAE -Sephadex A-25 bilan ustunda qayta xromatografiya qilindi, ammo ajratish shartlari o'zgartirildi (ustun o'lchamlari — 14 x 320 mm).

Sichqon jigar mitoxondriyalarida fosfatning elektrogen transportini induksiya qiluvchi sitoplazmatik glikopeptidni tozalash bosqichlari. a- sitoplazmaning termobarqaror fraksiyasini Sephadex G5 (25x400 mm) kolonkasida gel-filtratsiya qilish. Namuna hajmi 5ml; b- Sephadex G10 (15x560 mm) kolonkasida gelfiltratsiya qilish.

Namuna hajmi 2ml; c- fosfat transportini induktsiyalovchi modda uchun QAE Sephadex A-25 (14x320 mm) kolonkasida ion-almashtirish xromatografiyasi. 1-KCl, 2-faollik, 3-E.

Bu sharoitlarda faol fraksiyalar ustundan optik zichlikda keskin cho‘qqi emas, balki plato sifatida ajralib chiqdi (rasmda b) . GAE -Sephadex bilan ustunda xromatografiyadan so‘ng, faol fraksiya Sephadex G -10 bilan ustunda tuzsizlantirildi va liofilizatsiya qilindi. 15% gelda disk elektroforezi paytida preparat elektroforetik jihatdan bir xil bo‘ldi (amid qora va Coomassie bilan bo‘yaldi). Preparatdagi uglevod miqdori kamida 50% edi.

XULOSA

Olingan natijalar bizga mitoxondriyalarda fosfat tashilishi molekulyar og'irligi, gel filtrlash natijalariga ko'ra, 3000 daltondan oshmagan sitoplazmatik glikopeptid tomonidan tartibga solinishi haqida xulosa chiqarish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. М.В. Дубинина, А. А. Семенова, О. Э. Краснощекова, В. Н. Самарце. Участие переносчика фосфата в ионофорном разобщающем действии ω-гидроксипальмитиновой кислоты в митохондриях печени 2021 г. Биологические мембраны, 2021, том 38, № 6, с. 418–426
2. Mayr JA, Havlickova V, Zimmermann F, et al. Deficiency of the mitochondrial phosphate carrier presenting as myopathy and cardiomyopathy in a family with three affected children July 2011 *Neuromuscular Disorders* 21(11):803-8
DOI: 10.1016/j.nmd.2011.06.005
3. Küçükcongür Yavaş A, Basan H, Dinçer S, Bilginer Gürbüz B, Kasapkara ÇS. Mitochondrial phosphate-carrier deficiency mimicking infantile-onset Pompe disease. *Am J Med Genet A*. 2024 Sep;194(9):e63643. doi: 10.1002/ajmg.a.63643. Epub 2024 Apr 24. PMID: 38656665
4. Nicholls D.G. – *Europ. J. Biochem.*, 1976, vol. 62, p. 223
5. Skulachev V.P. 1998. Uncoupling: New approaches to an old problem of bioenergetics. *Biochim. Biophys. Acta*. 1363, 1006. Nicholls DG – *Yevropa. J. Biochem.*, 1976, 62, 223
6. Ferreira GC, Pedersen PL. Phosphate transport in mitochondria: past accomplishments, present problems, and future challenges. *J Bioenerg Biomembr*. 1993 Oct;25(5):483-92. doi: 10.1007/BF01108405. PMID: 8132488.
7. Ligeti E., Ikrenyl K., Fonyo A., - *FEBS Letters*, 1979, vol. 107, N 1, p. 205-208